

КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ФАНЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ДАРС МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАДБИҚ ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353702>

М.А. Бабаева

Термиз муҳандислик- технология
институти асистенти

Аннотация. Таълим жараёнида компетенциявий ёндашувнинг моҳияти - ўқувчиларда турмушда вужудга келадиган муаммоларни аввал ўзлаштирган билим, кўникмалари ва тажрибалари асосида ҳал қилиш лаёқатларини ривожлантиришдан иборат бўлади. Бошқача қилиб айтганда, компетенциялар давлат ва жамиятнинг таълим тизими олдида қўйган ижтимоий буюртмаси ҳисобланади. Демак, компетенциявий ёндашув таълим тизими олдида турган долзарб масаладир.

Калит сўзлар. Компетенция, фан тушунчалари, фанлараро, креативлик, технология, интеграция.

Аннотация: Суть компетентностного подхода в образовательном процессе заключается в развитии у учащихся способности решать жизненные задачи на основе ранее полученных знаний, умений и опыта. Иными словами, компетенции – это социальный заказ государства и общества на систему образования. Следовательно, компетентностный подход является актуальной проблемой, стоящей перед системой образования.

Ключевые слова. Компетентность, научные понятия, междисциплинарность, творчество, технология, интеграция.

Annotation. The essence of the competence-based approach in the educational process lies in the development of students' ability to solve life problems based on previously acquired knowledge, skills and experience. In other words, competencies are the social order of the state and society for the education system. Therefore, the competence-based approach is an actual problem facing the education system.

Keywords. Competence, scientific concepts, interdisciplinarity, creativity, technology, integration.

Таълим жараёнида компетенциявий ёндашув асосида ўқувчиларда фан тушунчаларни шакллантириш ва ривожлантириш асосини назарий билимлар ва ўқитувчи томонидан ташкил қилинадиган ва бошқариладиган ўқувчининг таянч компетенциялари ҳисобланади, бунинг замирида ўқувчиларнинг мактабгача ва мактабдан ташқари эгаллаган ҳаётий тажрибаларига ва билимларига алоҳида эътибор бериш жуда муҳим аҳамиятга эга. Шунинг билан биргаликда фанлараро алоқадорликни таълим жараёнида қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Таълим

жараёнида ўрганиладиган кўплаб умумий тушунчалар физика, астрономия, математика, география, геометрия каби ўқув фанларида қўлланилади. Шунга ўхшаш тушунчалар фанлараро боғланишни татбиқ қилишни, яъни ҳар бир фан бўйича ўрганиладиган тушунчаларнинг умумий қисмини аниқлашни тақозо этиб, фанлараро умумлашган тушунчаларга асос бўла олади. Умумий ўрта таълим мактабларида, ўқувчилар мактабгача ва мактабдан ташқари эгаллаган тушунчалари мактабда эгаллаши лозим булган тушунчалар билан мос тушмаслиги, унинг нотўғри шаклланишига сабабчи булиши мумкин. Замонавий технологиялар қўлланилган машғулотлар ўқувчилар эгаллаётган билимларни қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил қилишларига, хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига қаратилган. Ўқитувчи бу жараёнда шахс ва жамоанинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва тарбияланишига шароит яратади, шу билан бирга, бошқарувчилик, йўналтирувчилик вазифасини бажаради. Бундай ўқув жараёнида ўқувчи асосий фигурага айланади. Ўқув — тарбия жараёнида педогогик технологияларнинг тўғри жорий этилиши ўқувчиларнинг бу жараёнда асосий ташкилотчи бўлиши сабабли, улардан кўпроқ мустақилликни, ижодни ва иродавий сифатларни талаб этади. Ҳар қандай педагогик технологиянинг ўқув — тарбия жараёнида қўлланилиши шахсий характердан келиб чиққан ҳолда, ўқувчини ким ўқитаётганлиги ва ўқитувчи кимни ўқитаётганлигига боғлиқ. Педогогик технология асосида ўтказилган машғулотлар ўқувчиларнинг муҳим ҳаётий ютуқ ва муаммоларига ўз муносабатларини билдиришларига интилишини қондириб, уларни фикрлашга, ўз нуқтаи назарларини асослашга имконият яратади. Ўқувчиларда шакллантирилган таянч компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришда фанлараро компетенцияларни қуйидаги ўқув ҳаракатлари бўйича ажратиш мақсадга мувофиқ бўлади: масала ечиш, асослаш ва исботлаш, мулоқот, муносабатлар, тасвирлаш.

Ўқувчиларда таянч компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришда шахсга йўналтирилган таълимнинг аҳамияти муҳим бўлиб, бунда ўқувчига буюк шахсдек қараш, уни ҳурмат қилиш, уни тушуниш, қабул қилиш, унга ишониш, дарс жараёнида шундай муҳитини яратиш керакки, унда ўқувчи ўзини шахс деб сезсин, ўзига бўлган эътиборни кўрсин, ўз меҳнатидан фахрлансин, ўқишда муваффақият қозонишига ва иқтидорига ишончи ортсин. Бунда ўқувчиларга индивидуал ёндашув методларидан фойдаланиш ўқитиш самарадорлигини оширади. Вазифаларни фарқлаш методининг моҳияти соддадан мураккабликка асосланган бўлиб, ўзлаштириши турлича бўлган ўқувчилар учун ҳар хил вазифалар ишлаб чиқишдан иборат. Масалан, бир мавзу юзасидан икки турдаги саволлар тузиш мумкин. Ҳамма ўқувчилар биринчи турдаги саволлар устида ишлаши билан биргаликда, қобилиятли ўқувчилар иккинчи тур саволлари устида ҳам изланишларига тўғри келади. Бунда ўқувчиларнинг исмларини айтиб савол бериш ҳам самарали усул бўлиб иштирокчиларнинг диққат-эътиборини дарсга жалб қилиш ва кучли ўқувчилардан қийинроқ савол ва бошқалардан осонроқ саволларнинг жавобини сўраган маъқул. Мустаҳкамлаш жараёнида янги тавсилотларни қўшиш, уни такомиллаштириш, муаммони яратиш, муаммо ечимини топишда ўқувчиларнинг турли қарашларини инобатга олиш фикрини эшита олиш, янги ғояларни, хулосаларни ва усулларни қўллаш ўқувчиларда дарсга бўлган қизиқишни ошириб, таҳлил ва синтез натижасида креативликни ривожлантиради. Дарс самараси ўқувчиларнинг тайёрлигини аниқлаш, уларни гуруҳларга ажратишда болаларнинг ёши ва мактабда қанча вақт ўқиганлигига эмас, балки ўтилган машғулотларни нечоғли ўзлаштирганликлари билан аниқланади ва таълим жараёнининг қонуниятлари, муайян жамиятнинг комил шахс, компетент инсон борасидаги тушунчалари билан қатъийлашади. Бунда ривожланаётган педагогик психологик талабларга кўра замонавий дарс: таълимнинг тарбиявий мақсадларга бўйсундирилган, ўқувчини комил шахс сифатида шакллантиришга йўналтирилган, илмий ва изчил, тарбияланувчининг фаоллиги ва мустақиллигини таъминлашга қаратилган, инсонпарварлик йўналишига эга, тизимли, билимларни онгли равишда ўзлаштиришга қаратилган, амалий аҳамиятга эгаллиги билан изоҳланади. Бунда ўқувчида ўзига нисбатан ишончни орттириш, тассавурни ривожлантириш, дунёқарашни кенгайтириш, билим олишга ундаш муҳим аҳамият касб этади. Дарс ёки дарсдан ташқари машғулотларда доимий равишда ўрганиш ва ривожлантириш, фаол ва теран фикрлаш, топшириқларни бажаришда ностандарт усуллардан фойдаланиш ўқувчига эгаллаган билим, кўникма ва малакаларини ҳаёти давомида турли вазиятларда қўллаш олиш, шахсий ва жамият қадриятларидан келиб чиқиб ўз профессионал йўлини ва ҳаётий кўрсатмаларини танлаш имкониятини беради. Фанлараро масалаларни ўқувчи нафақат ишлаши, балки муҳокама қилиши зарур, масала ҳаётий бўлиши болада ҳаётий кўникмани шакллантиради, амалда дуч келган вазиятларда қўллаш имкониятини яратади. Таълимни интеграциялаш орқали умумтаълим фанларини ўқитишда фанлараро алоқаларни ўрнатиш, турли таълим дастурлари ўртасидаги ўзаро таъсир орқали таълим мазмунининг яхлитлигига ҳамда,

Ўқувчи дунёни билиши ва тасаввур қилишда бир томонлама эмас, балки ҳар томонлама ривожланишига олиб келади. (Фанлараро алоқадорлик интеграция) Ўқувчини илмий дунёқарашни шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилади, табиатни тўғри ва тўла англашга, ундан оқилона фойдаланишга, мантиқий фикрлашга ўргатади. Ўқув фанлари интеграциясининг асосий мақсади субъектив янги билимларни синтез қилишдан иборат бўлиб, интеграция жараёнларининг бош вазифаси—субъектив янги илмий билимларни синтез қилишга қаратилган педагогик технологияларни ишлаб чиқишдан иборат. Ўқувчига билимларни тайёр ҳолатида бериш эмас, балки уларнинг синтези учун тегишли шарт-шароитлар яратилиши керак. Бу вазифани амалга оширишнинг технологик усулларида бири, бир соҳага оид билимларни бошқасига олиб ўтиш билан боғлиқ бўлиб, у фанлараро алоқаларни ўрнатишнинг асосий механизми ҳисобланади.

Бу эса ўз навбатида ўқитувчидан нафақат тезкорликни, балки зукколик ва топқирликни ҳам талаб этади. Ўқитувчи ўқувчиларнинг қизиқишидан келиб чиққан ҳолда, ўрганилаётган билим соҳасини ҳаётий кўникмаларга боғлай билиши, мантиқий фикрлашга ундаши, ўқувчида нега?, нима учун?, қандай қилиб? –каби саволларни туғдира олиши талаб этилади.

Фанлараро масалалардан бир нечтасини кўриб чиқайлик.

1-масала. Сотувчи маҳсулотнинг 20 % ини 40 % фойда билан сотди. Жами сотувдан 32 % фойда кўриши учун у қолган маҳсулотини неча фоиз фойда билан сотиши керак?

Масалада маҳсулот миқдори ва нархи келтирилмаган, демак уни ечиш ўқувчидан ҳарфий ифодаларни тўғри қўллай олиш, ҳамда фоиз ва тенглама тушунчаларини тўғри ўзлаштирганликни талаб қилади.

Жами маҳсулот – x та

Ҳар бир маҳсулотнинг нархи – y сўм бўлсин

Демак, сотувчи барча маҳсулотга $x \cdot y$ сўм сарфлаган.

Маҳсулотнинг 20% ини 40% фойда билан сотган- яъни, $0,2x(y+0,4y)$

Маҳсулотнинг қолган 80% ини $t\%$ фойда билан сотса - $0,8x(y+ ty)$ сўмга сотади. Бу ерда t -номаълум.

У ҳолда шартга кўра y жами сотувдан 32% фойда кўрса, яъни $1,32xy$, қуйидаги тенглик ўринли бўлади: (x ва y ўзгармас сон сифатида қаралади)

$$0,2x(y+0,4y) + 0,8x(y+ ty) = 1,32xy$$

$$0,2x \cdot 1,4y + 0,8xy + 0,8x ty = 1,32xy$$

$$0,28 xy + 0,8xy + 0,8x ty = 1,32xy$$

$$0,8x ty = 1,32xy - 1,08xy$$

$$0,8x ty = 0,24xy$$

$$t = 0,24xy / 0,8xy$$

$$t = 0,3$$

демак, жами сотувдан 32% фойда кўриш учун сотувчи қолган маҳсулотни 30% фойда билан сотиши керак.

2-масала. Янги узилган бодрингдаги сув миқдори 99 % га тенг. Маълум муддат ўтгач, бодрингларнинг нами қочди ва ҳозир ундаги сув миқдори 98 % ни ташкил этади.

1-савол. Аввал 1 тонна бўлган бодринг ҳозир неча килограмм бўлиб қолди?

2-савол. Ҳозир 300 кг бўлган бодринг узилганида неча килограмм бўлган?

Масалада ўқувчи теран фикр юритиб, мантикий жиҳатдан тассавурини ишлата олиши керак.

Овалнинг катта қисми бодрингдаги сув, яъни унинг 99% ини англатса, кичик соҳа бодринг этини, бутун бодрингнинг 1% ини ташкил қилади.

Демак, 1 тонна янги узилган бодрингда сув миқдори 1тонна=1000 кг, $1000 \cdot 99 / 100 = 990$ кг, қолган 10 кг эт.

1-саволнинг ечимини топишда бодрингнинг эти сақланишини эътиборга олинади, яъни нами қочган бодрингда сув миқдори 98 % бўлса, эти 2%ни-10кг ни ташкил қилади.

$$10 \text{-----} 2\%$$

$$X \text{-----} 100\% , x = 10 \cdot 100 / 2 = 500 \text{кг.}$$

$$2\text{-саволда } 300 \text{-----} 100\%$$

$$x \text{-----} 2\%$$

$$x = 300 \cdot 2 / 100 = 6 \text{кг эти}$$

$$6 \text{-----} 1\%$$

$$x \text{-----} 100\% , x = 100 \cdot 6 / 1 = 600 \text{кг}$$

3-масала. Автомобиль йўлнинг биринчи ярмини 50 км/соат тезлик билан, иккинчи ярмини эса 70 км/соат тезлик билан босиб ўтган бўлса, автомобилнинг бутун йўл бўйича ўртача тезлиги топилсин.

Берилган:

$$v_1 = 50 \text{ км/соат}$$

$$v_2 = 70 \text{ км/соат}$$

Топиш керак:

$$v_{\text{урт}} = ?$$

Ечиш: Маълумки, ўртача тезлик $v_{\text{урт}}$ босиб ўтилган умумий S йўлнинг шу йўлни босиб ўтиш учун кетган умумий вақт t га нисбатига тенг. Демак,

$$v_{\text{урт}} = S/t.$$

Берилган масала шартига кўра тўлиқ йўлни $2S$ деб оламиз. Автомобиль йулнинг биринчи ярмини $t_1 = \frac{S}{g_1}$ ва иккинчи ярмини вақтда босиб ўтади. У ҳолда ўртача тезлик:

$$V_{урм} = \frac{2S}{t_1 + t_2} = \frac{2S}{\frac{S}{g_1} + \frac{S}{g_2}} = \frac{2g_1g_2}{g_1 + g_2}$$

формулага сон қийматини қўйиб

ҳисоблаймиз:

$$V_{урм} = \frac{2 \cdot 50 \cdot 70 \text{ км}}{50 + 70 \text{ соат}} = 68,3 \frac{\text{км}}{\text{соат}}$$

Автомобил тўлиқ йўлни 68 км/соат ўртача тезлик билан босиб ўтган. Физик масалани ечиш ўқувчидан математик билимларни талаб қилади.

4-масала. Тана ҳароратини сақлаш учун, 1269 кж энергия сарфланган бўлса, биополимерлардан ажралган энергия миқдорини аниқланг. (Оқсил углеводнинг 25% ни ташкил қилса, ёғ эса, оқсил миқдорига тенг)

Ечиш усули:

- 1) $1269 \times 3 = 3807$ кж умумий энергия
- 2) $17,6 \times 4 = 70,4$ углевод
- 3) $17,6x + 70,4x + 38,9x = 3807$
- $x = 30$ гр оқсил
- 4) $30 \times 4 = 120$ г углевод
- 5) 30 г ёғ
- 6) биополимерларга оқсил ва углевод кирази ёғ биополимер эмас.
- 7) $30 \times 17,6 = 528$ кж оқсил
- 8) $120 \times 17,6 = 2112$ кж углевод
- 9) $528 + 2112 = 2640$ кж

Жавоб: 2640 кж

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кудратова Азиза Исмаиловна. “О‘қувчиларда математика баҳолаш қамров доирасининг миқдорлар, ва муносабатлар мазмун соҳаларига оид компетенцияларни шакллантириш, ривожлантириш ва баҳолаш мезонлари.”
2. М.А. Мирзаахмедов ва бошқалар. Алгебра. Аниқ фанларга ихтисослаштирилган Давлат умумтаълим мактабларининг 7-синфи учун дарслик. Тошкент. 2019. “Ўқитувчи”.
3. Н.Х. Қурбонов. Алгебрадан масалалар ечиш. Тошкент. 2000, “Янги аср авлоди”.
4. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида). Пед.фан.док.дисс. автореф. – Тошкент: 2006.

5. Султонова Ў. Н. Ўқувчиларнинг изланиш ва тадқиқотчиликка йўллаш методи. Халқаро илмий-амалий конференция. «Инновация-2016». Илмий мақолалар тўплами. –Ташкент: ТДТУ, 2016. – Б.